

ISSN 2181-7200

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

И Л М И Й – Т Е Х Н И К А Ж У Р Н А Л И

2021. Том 25. № 5

*НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ФерПИ*

*SCIENTIFIC – TECHNICAL
JOURNAL of FerPI*

ФАРҒОНА – 2021

ФУНДАМЕНТАЛЬ ФАНЛАР

Акбаров Д.Е., Далиев Б.С., Дехконов Х. Интеграллаш чегарасида сингулярликка эга бўлган чизикли интеграл тенгламалар билан тавсифланадиган объектлар учун оптималлаштириш масалалари 9

МЕХАНИКА

Қосимова З.М., Рубидинов Ш.Ф. Пластик деформациялаб ишлов берадиган ролик конструкциясини заготовканинг сирт қатлами сифатига таъсири 17

Абдукаримов А., Сайдоқулов И.Х., Абдуллажонов А.А. Тишли-ричагли дифференциал узатиш механизмининг кинематик таҳлили 23

Ҳамзаев И.Х., Умаров Э.С. Ёйиқ қобикларни четки айирмалар усулида тадқиқоти 29

Имомкулов Ш., Рахимов Я., Абдукаххоров З. Жин аррасининг мақбул тиш профилини танлаш бўйича тадқиқот натижалари 34

Ибрагимов Б.Т., Каримов М.Ш., Хожиев И.Г., Ёнғинга қарши ҳимоя бўйича махсус машғулотларни ташкил этиш ва ўтқазишнинг ўзига хос жиҳати ва назарий асослари 38

Имомкулов Ш. Жин арраси тиши профилини такомиллаштириш 44

Кенжабоев Ш.Ш., Нишонов Б.М. Ротацион юмшаткичнинг ўлчамларини назарий асослаш.. 49

Джураев А., Бекназаров Ж.Х., Чулиев Ш.С. Таркибли, қайишқоқ элементли тишли ғилдираги бўлган узатмани редукторни Вальц машинаси юритмасидаги машина агрегати динамик таҳлили 54

Пўлатов Б.Б. Автотранспорт воситалари ҳайдовчиларини тайёрлаш сифатини оширишга услубий ёндашув 62

Обидова И.Н, Шоғофуров Ш.Ш, Рахматова С.У, Холиқов Қ. М Жакард трикотаж машиналарида олинган янги тузилишдаги нақшли трикотаж тўқималарининг технологик кўрсаткичлари тадқиқоти 68

ҚУРИЛИШ

Акрамов Х.А., Махкамов Й.М., Умаров Ш.А. Шиша композит арматурали эгиловчи бетон тўсинларнинг салқиликлари 74

Абдулҳаев З.Э., Мадрахимов М.М., Иброхимов А.Р. Энергия тежамкор сув кўтариш қурилмасининг гидравлик ҳисоби 81

Бутабоев А.А., Усмонов А.А., Усмонова Н.А., С.И.Худайкулов Жиззах сув омбори тўғони пойдеворининг кўтариш қобилиятини баҳолаш ва моделлаштириш 89

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОН ҚУРИЛМАЛАР ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Абсаламов Р.А., Ражабов Т., Усманов Ф. Иссиқлик электр станцияларининг кабел тоннелларидаги мавжуд кабелларда алангаларнинг тарқалишини текшириш 98

Ибрагимов Б.Т., Абсаламов Р.А., Турсунбаев Б.Т. Энергетика объектларида содир бўлган ёнғинларни ўчириш билан боғлиқ бўлган хавфли омилларни бартараф этишни моделлаштириш 102

Polvonov O.X. Matlab dasturiy ta'minotidan foydalangan holda fotoelektrik modulni simulyatsiya qilish 110

Узаков Г.Н., Яхшибоев Ш.К., Вардияшвили А.А. Тупроқ массивида табиий совуқликни аккумулятсиялашда иссиқлик алмашинув жараёнларини математик моделлаштириш 115

Садыков Ж.Д., Вардияшвили А.А., Файзиев Т.А., Хидиров М.М. Пассив куёш иситиш тизимли биноларни қўшимча иситиш энергиясининг ҳисоби 120

Утаев С.А. Дизель двигателлари деталлари ва туташмалари ейилишини назарий тадқиқот натижалари 125

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ

Домуладжанов И.Х., Латипова М.И., Домуладжанова Ш.И. “Кварц” АЖ дан ташланадиган оқава сувлар билан шаҳар канализациясига ташландиган зарарли моддаларни хўжалик экологик меъёри 130

Мамажонов А.У., Юнусалиев Э.М., Мадалиев Э.У., Мирзабабаева С.М. Кичик юзали (0,5; 1,0; 1, 5 гектар) сунъий тупроқ ховузларида сув айланиш тизимини ҳосил қилиш орқали полакультурада, интенсив усулда балиқ етиштириш технологияси 137

1. Кучлар остида намуна тўсинларда салқиликларнинг куч қийматига мос ҳолда ошиб бориши кузатилди.
2. Тажриба тўсинларига кичик юклар таъсирида салқиликлари деярли тўғричизикли конуният асосида ортиб борди.
3. Тўсинларга юқори даражадаги юклар таъсир этганда тўсинларнинг салқиликларининг кескин ортиши кузатилди.
4. Тажрибада аниқланган салқиликлар миқдори назарий ҳисобланган қийматлар билан кониқарли даражада мос келиши кузатилди.
5. Тажрибадан олинган қийматлар меъёрий хужжат ШНК 2.03.14-18 «Композит полимер арматурали бетон конструкциялар» да қабул қилинган ҳисоблаш усули асосида биргаликда конструкциянинг реал ишини тўғри баҳолашидан далолат беради.

Адабиётлар

- [1]. ШНК 2.03.14-18 «Композит полимер арматурали бетон конструкциялар» -Т, 2018, 157 б.
- [2]. Махкамов Й. М., Мирзабабаева С. М. Прогибы изгибаемых железобетонных элементов при действии поперечных сил и технологических температур //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145).
- [3]. Махкамов Й. М., Мирзабабаева С. М. Температурные прогибы железобетонных балок в условиях воздействия технологических температур //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1 (144).
- [4].ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия. М.:Издво Стандартинформ, 2014., с.26-28.
- [5]. Акрамов Х.А., Умаров Ш.А. Турсунов Б.А. “Перспективы применения композит арматуры в строительстве”. // ФарПИ Илмий техник журнал. Фаргона - 2020. №1. б. 157-160.
- [6]. Акрамов Х.А., Махкамов Й.М, Умаров Ш.А. “Прочность изгибаемых железобетонных элементов при действии поперечных сил в условиях воздействия повышенных и высоких температур”. //СамДАҚИ“ Меъморчилик ва қуриш муаммолари” (ilmiy-technikjurnal). Самарқанд – 2020. – №2. б. 57–62.
- [7]. Акрамов Х.А., Умаров Ш.А. “Glass kompozit lireinforcing them with concrete bite cases”. // ISSN: 2456-6683 International Journal of Research Culture Society. Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal (№23) Scientific Journal Impact Factor: 4.526, Volume - 3, Issue - 11, Nov – 2019. Received on : 17/11/2019 Accepted on : 28/11/2019 Publication Date: 30/11/2019.Available online on - www.ijrcs.ORG India. P. 120-123.
- [8]. Акрамов Х.А., Умаров Ш.А. “Research of stressed-deformed condition of beams with composite reinforcement”.//ISSN: 2456-6683 International Journal of Research Culture Society. Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal (№23) Scientific Journal Impact Factor: 4.526, Volume - 3, - 12, 12 – 2019 – 2019. Available online on - www.ijrcs.ORG India. P.1-4.
- [9]. Акрамов Х.А., Умаров Ш.А. “Эгилувчи тўсинлар арматураланишини оптималлаштириш ва композит арматураларни қўлланилиши масалалари”. // “Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях ” 1-Международная научно- практическая конференция. Том-3, 24-25 май, Фергана, 2019.- б.-154-156.

УДК 631.672.

ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР СУВ КЎТАРИШ ҚУРИЛМАСИНИНГ ГИДРАВЛИК ҲИСОБИ

З.Э. Абдулхаев, М.М. Мадрахимов, А.Р. Иброхимов

Фаргона полтехника институту, zokhidjon@farpi.ru, Tel: +998936422030
(Қабул қилинди 29.04.2021 й.)

The article discusses the advantages and disadvantages of hydraulic shock in water supply networks. The article also deals with the practical application of the phenomenon of hydraulic shock, which is based on theoretical data and calculations obtained from laboratory equipment. Practical issues have been resolved and recommendations have been made on this basis.

Key words: hydraulic shock, pump aggregate, gate valve, valve.

В статье рассматриваются преимущества и недостатки гидроудара в сетях водоснабжения. В статье также рассматривается практическое применение явления гидравлического удара, основанное на теоретических данных и расчетах, полученных на лабораторном оборудовании. На основании этого решены практические вопросы и даны рекомендации.

Ключевые слова: гидравлический удар, насосный агрегат, задвижка, клапан.

Мақолада сув узатиш тармоқларида ҳосил бўладиган гидравлик зарбнинг салбий ва фойдали томонлари ёритилган. Бундан ташқари мақолада гидравлик зарб ҳодисасидан амалда фойдаланиш масаласи ҳам ёритилган бўлиб, бунда назарий маълумотлар ва лаборатория қурилмасидан олинган натижалар асосида ҳисоблаш ишлари олиб борилган. Амалий масалалар ечилиб, шу асосида тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: гидравлик зарб, насос агрегати, задвижка, клапан.

Кириш. Гидравлик зарба асосида ишлайдиган сув кўтариш қурилмалари турли манбаларда турлича номланади, масалан сув кўтаргичлар, гидравлик насослар, гидравлик таран ва ш.к.. Гидравлик таран қурилмалари билан шуғулланган олимларнинг берган маълумотларига кўра, уларнинг тарихи узок ўтмишга бориб тақалади.

1772-йили инглиз муҳандиси Джон Уайтхёрст (J. Whitehurst) биринчи марта “Уайтхёрст қурилмаси” деб номланувчи гидравлик таранга ўхшаш қўл билан бошқариловчи қурилмани яратган [1]. Автоматик тарзда бошқариладиган гидротаран қурилмасининг биринчи нусхаси 1796 йили француз олимлари Жозеф Мишель Монгольфье (J.Mongolier) ва Ами Арганд (F.Frgand) ҳамкорликда яратган ихтиро учун 1797 йилда Буюк Британия Патентига эга бўлганлар. Патентини олиш тадқиқотчилар Серно (J.Serneau) ва Халлет (S.S.Hallet) ларга 1809 йилда насиб этган. 1839 йилда америкалик тадбиркор Строубридж (Strawbridje) гидравлик таран қурилмаларини саноат миқёсида ишлаб чиқаришни йўлга қўйган. Россияда Н.Е.Жуковскийнинг гидравлик зарба назарияси асосида ишлайдиган гидравлик таран қурилмаларини назарий ҳисоблаш усулларини профессор С.Д.Чистопольский ўзининг 1930 йилда чоп этилган “Гидравлик таран” номли асорида ёритган [2], [3].

Қурилманинг технологик ҳисоби.

Гидравлик таран қурилмасининг ишлаш принципи юқорида таъкидланганидек, бундан қарийб юз йил аввал рус олими проф. Н.Е. Жуковский томонидан ишлаб чиқилган “Гидравлик зарба назарияси”га асосланган.

Қувур тармоқларда гидравлик зарба ҳодисаси оқимнинг тезлиги ёки босими кескин ўзгарганида суюқликликнинг деформацияланиши ва унинг тармоқ узунлиги бўйича

1-расм. Гидравлик зарба ҳисобига ишлайдиган гидронасос қурилмаси. 1-қурилмани сувдан бўшатувчи жумрак; 2-сувни олиб кетувчи босимли тармоқ; 3-ҳаво камераси (қалпоқ); 4-сувни кўтарувчи тик тармоқ; 5-зарба клапанини таъминловчи тармоқ; 6-сув босимли иккиламчи бак; 7-босимли бакдан бошқарувчи сувни олиб кетувчи бошқариладиган қувур тармоқ; 8-бирламчи босимли сув бакнинг ташлама тармоғи; 9-бирламчи сув босимли бак; 10-таъминловчи тармоқ жумрағи; 11-кириш тармоғи жумрағи; 12-сувни қурилмага узатувчи кириш тармоғи; 13-бирламчи бакдан ортиқча сувни ташловчи тармоқ; 14-гидравлик зарба ҳосил қилувчи клапандан ортиқча сувни ташловчи тармоқ; 15-гидравлик зарбани ҳосил қилувчи клапан; 16-ҳаво камерасида жойлашган иккинчи клапан.

тарқалиш жараёнидир. Гидравлик зарба оқибатида қувурларда бўйлама ёриқлар ҳосил бўлиши, гидродинамик босим остида ишлайдиган қурилма ва жиҳозлар носоз ҳолатга келиши мумкин[4], [5].

Гидравлик зарба ҳодисаси илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлгани учун азалдан кўпчилик олимлар ва муҳандислар эътиборини ўзига тортган. Қувур тармоқларнинг асосий элементларида кечадиган физикавий ва гидродинамик жараёнлар адабиётларда тўла ёритилмаган. Мураккаб гидравлик системаларда реал шароитларда суюқлик ҳаракат тартибининг ўтиш даври жараёнларининг ўзига хос хусусиятлари- зарба тўлкинининг қувур узунлиги бўйича тарқалиши мураккаб муҳандислик масалаларидан бири ҳисобланади.

Жуковский назариясига кўра гидравлик зарба натижасида қувурда босимнинг ортиши ва орттирилган босим тўлкинининг тарқалиш тезлиги қуйидаги формулалар билан ифодаланиши мумкин[6]:

$$P = \rho v c \quad (1)$$

бу ерда ρ – сувнинг зичлиги, кг/м³;
 v – таъминловчи тармоқда сув оқимининг тезлиги, м/сек;
 c – гидравлик зарба оқибатида ҳосил бўладиган орттирилган босим тўлкинининг қувурнинг бош қисми томон тарқалиш тезлиги, м/сек;

Жуковский формуласига суюқлик узатилаётган қувурнинг узунлиги киритилмаган. Ваҳоланки, қисқа қувурларда гидродинамик босим узун қувурларга нисбатан камроқ бўлади. Шунинг учун қисқа қувурлар нисбатан самарасиз ишлайди[7]. Бундан ташқари таъминловчи қувурнинг узунлиги гидротараннинг унумдорлигини ҳам белгилайди. Қувур тармоқда сув оқимининг тезлиги тармоқнинг нишаблиги, қувурнинг кўндаланг кесими ва диаметрига боғлиқ.

Қувур тармоқ диаметри 100 мм дан кам бўлганда:

$$v = \sqrt{35.5 \frac{h_1}{L} d_1^{0.68}} \quad (2)$$

Қувур тармоқ диаметри 100 мм дан ортиқ бўлганда:

$$v = \sqrt{35.2 \frac{h_1}{L} d_1^{0.625}} \quad (3)$$

Узлуксизлик тенгламасига кўра қувур тармоқда оқётган сувнинг сарфи қуйидаги формула билан аниқланиши мумкин:

$$Q = \frac{\pi d_1^2}{4} v \quad (4)$$

Гидравлик зарба пайтида босимнинг ортиши ҳисобига сув оқимининг бир қисми аккумуляторга зарб билан кириб, ундаги ҳавони сиқади ва босимли d_2 тармоқ ёрдамида сувни юқорига узатади. Бунда ҳавонинг қаршилигини енгиш учун сув энергисининг бир қисми сарфланиши ҳисобига сувнинг тезлиги камаяди, яъни:

$$v_1 = -\frac{2gh_2}{C} + \sqrt{\left(\frac{2gh_2}{C}\right)^2 + v^2} \quad (5)$$

Гидравлик зарба ҳосил қилувчи клапаннинг бир циклида гидроаккумуляторга кирадиган сувнинг массаси:

$$m = v_1 \frac{\pi d^2}{4} \frac{2L}{C} \rho \quad (6)$$

Гидроаккумуляторда сиқилган ҳавонинг ҳажми:

$$V = \frac{m(\rho c v + p_0)}{\rho(\rho c v - \rho g h_2)} \quad (7)$$

У ҳолда гидроаккумуляторнинг геометрик ҳажми қуйидаги ифода билан аниқланиши мумкин:

$$V_0 = V \frac{\rho g h_2 + p_0}{p_0} \quad (8)$$

Тадқиқотлар натижаларига кўра, гидроаккумуляторнинг ҳажми таъминловчи қувур тармоқдаги сув оқимининг ҳажмидан кам бўлмаслиги лозимлиги тавсия этилади. Мазкур формулалар бўйича олинган рақамли натижалар асосий жараёнларни аниқ очиб бермасида, гидротаран қурилмаларининг асосий элементларини лойиҳалашда таянч-омил бўлиб хизмат қилади.

Гидравлик таран қурилмаси икки хил режимда самарали ишлаши мумкин:

- сув узатиш унумдорлиги энг юқори бўладиган режим;
- фойдали иш коэффициенти энг юқори бўладиган режим.

Қурилма сув манбаидан $L=180$ м масофада, таъминловчи напор $H_1=15.3$ м, сув ни талаб этиладиган кўтариш баландлиги $H_1=40$ м, таъминловчи босимли қувурнинг узунлиги $L_{кат}=120$ м, сув сарфи $Q=60$ л/сек бўлган ҳолатни кўриб чиқамиз:

$Q=60$ л/сек сув узатиш унумдорлиги учун арман олими В.М. Овсенян тавсиясига асосан гидравлик таран диаметри $D=250$ мм бўлиши лозим.

Сув м анбаидан қурилмагача бўлган масофа нисбатан узок, яъни $L_1=180$ м, бўлгани учун, ҳаво идиши кўзда тутилиши лозим бўлади. Қурилманинг таъминловчи қувур тармоғи узунлиги қуйидаги формула ёрдамида топилади.

$$L = \frac{900 \cdot H}{N^2 \cdot d} = \frac{900 \cdot 14}{1600 \cdot 0.25} \approx 30 \text{ м}$$

Бунда, $N=40$ зарба/мин – бир дақиқада гидравлик импульс клапанининг очилиб-ёпилишлари сони, $H=14$ м – сувни кўтариш баландлиги.

Ҳаво идишигача бўлган сув узатувчи қувурнинг узунлиги:

$$L_n = 180 - 30 = 150 \text{ м}$$

В.М. Овсенян жадвалидан фойдаланиб [8] гидротаран қурилмаси таъминловчи қувур тармоғи диаметрини $D=250$ мм қабул қиламиз. Гидравлик босим йўқолиши ҳар 100 метрга 2,0 м; ишчи босим 14 м.сув.уст қабул қиламиз.

Сув узатувчи қувур тармоқда напорнинг (босимнинг) йўқолиши $Q=60$ л/сек; $d=250$ мм ва $L_n=150$ м ҳолат учун қуйидагича бўлади:

$$h_w = \frac{0.722}{100} \cdot 150 = 1.1$$

Қурилма учун таъминловчи ҳисобий напор:

$$H = H_1 - h_w = 15.3 - 1.1 = 14.2$$

Қурилма диаметрини таъминловчи қувур диаметри билан бир хил деб қабул қилиб, умумий гидравлик каршиликлар коэффициентини ҳисоблаймиз:

$$\xi_c = \xi_{сх} + \xi_{кат} + \lambda \frac{l}{d} = 0.5 + 6 + 0.016 \frac{30}{0.25} = 8.5$$

Таъминловчи қувур тармоқда сув оқимининг барқарор тезлиги:

$$v_c = \sqrt{\frac{2gH}{1 + \xi_c}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 \cdot 14.2}{1 + 8.5}} = 5.32 \text{ м/сек}$$

$$\tau = \frac{l}{v_c (1 + \xi_c)} = \frac{30}{5.32 \cdot 8.5} = 0.594 \frac{\text{л}}{\text{сек}}$$

Барқарор сув сарфи:

$$Q_c = \omega \cdot v_c = \frac{\pi \cdot 0.25^2}{4} \cdot 5.32 = 262 \text{ л/сек}$$

Сув узатувчи босимли қувур тармоғида босимнинг йўқолишини ҳисоблаш учун фойдаланиш коэффиценти $\eta=0.8$ бўлган гидротаран қурилмасининг иш унумдорлигини аниқлаймиз.

$$q \approx \eta \cdot Q \frac{H}{h} = 0,8 \cdot 60 \frac{14,2}{40} \approx 17 \text{ л/сек}$$

Овсепян Х.Б жадвалидан сув узатувчи босимли тармоқ учун $d=125$ мм қувур қабул қиламиз, у холда,

$$h_w = \frac{2,26}{100} 120 = 2,7 \text{ м}$$

Босимли тармоқда сувнинг ҳисобий напори :

$$h=h_1+h_w=40+2,7=42,7\text{м}$$

Таъминловчи металл қувур деворлари қалинлиги $\delta=5$ мм қабул қилиб унда гидравлик зарбадан ҳосил бўлувчи тўлқиннинг сувда тарқалиш тезлигини аниқлаймиз:

$$\alpha = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{d}{\delta} \cdot \frac{K}{E}}} = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{250}{5} \cdot \frac{1}{100}}} = 1160 \text{ м/сек}$$

Биринчи ёндошишда $k=0,8$ қабул қилиб, $\frac{h_d}{H}$ катталикни ҳисоблаймиз:

$$\frac{h_d}{H} = \frac{h}{H} - 1 + \frac{1 + \xi_{\text{тр}}}{1 + \xi_c} k^2 = \frac{42,7}{14,2} - 1 + \frac{3,5}{9,5} \cdot 0,8^2 = 2,24$$

у холда,

$$h_d = 2,24H = 2,24 \cdot 14,2 = 32 \text{ м}$$

Тўлқин тезлигининг ўзгариши:

$$U = \frac{ghd}{\alpha} = \frac{9,81 \cdot 32}{1160} = 0,272 \text{ м/сек}$$

У холда, $\frac{H}{h} = \frac{14,2}{42,7} = 0,33$.

$$\frac{u}{v_c} = \frac{0,272}{5,32} = 0,051$$

Қурилмани ҳисоблаш учун сув узатиш унумдорлиги олдиндан берилганлиги учун таъминловчи тармоқда K нинг турли қийматлари учун қуйидаги назарий ифодалар:

Умумий таъминловчи сув сарфи:

$$Q = Q_1 + q \quad (9)$$

$$Q = \frac{K_1 \cdot w \cdot v_c}{\beta} \left(\frac{h}{H} - K_2 \right) \quad (9.1)$$

$$q = \frac{w \cdot v_c}{\beta} \left(K^2 - \frac{u^2}{v_c^2} \right) \quad (9.2)$$

Тегишли ҳисоблашлар асосида қурилманинг ишчи характеристикасини шакллантирамыз:

$$\frac{H}{h} = 0,333; \quad \frac{u}{v} = 0,051; \quad \frac{u^2}{v_c^2} = 0,0026;$$

$$w \cdot v_c = 262 \text{ л/сек}; \quad \frac{u}{v_c} = 0,306; \quad \tau = 0,5 \text{ сек}$$

Бажарилган ҳисоблар асосида гидронасос қурилмасининг ишчи характеристикасини чизамиз.

Топшириқда берилган сув сарфи $Q=60$ л/сек ҳамда қурилманинг ишчи характеристикасига асосан $q=17$ л/сек, $\eta=0,86$ ва $N=62$ зарба/мин эканлигини топамиз.

Ҳаво идишининг фойдали сиғимини ҳисоблаймиз:

$$t = \tau \ln \frac{1+k}{1-k} = 0,625 \text{ сек}$$

У ҳолда,

$$W = 8 \left[Q_1 T - \frac{3Q}{4} t \right] = 8 \left[44 \cdot 1 - \frac{3 \cdot 60}{4} \cdot 0,625 \right] = 128 \text{ л}$$

Агар идишни $d=100$ мм ли металл қувурдан тайёрламоқчи бўлсак, унинг баландлиги:

$$\frac{4 \cdot W}{\pi d^2} = \frac{4 \cdot 128}{\pi / 4^2} = 102 \text{ дм} = 1,02 \text{ м}$$

Идишнинг тўлиқ баландлиги:

$$0,25+0,20=0,65+1,02 \approx 1,70 \text{ м}$$

Ҳаво идишининг ҳажми:

$$W=15 \text{ qt}=15 \cdot 17 \cdot 0,625=160 \text{ л}$$

Агар гидравлик таран ҳаво идишининг (аккумуляторнинг) фойдали ҳажми 160 литрдан кам бўлса, қўшимча равишда ҳаво идиши ўрнатиш тавсия этилади.

Энергия тежамкор сув кўтариш қурилмасининг таъминловчи тармоғини ҳисоблаш ва танлаш. Гидравлик таран қурилмасининг муҳим элементларидан бири унинг таъминловчи тармоғидир. Қурилманинг ишочли ишлаши ҳам таъминловчи тармоқни қанчалик тўғри ҳисобланганлиги билан бирга тўғри ўрнатилганлигига боғлиқ. Гидравлик таран қурилмасини лойиҳалашда таъминловчи тармоқнинг ўлчамлари, қувур материали, тармоқ профили ҳамда тармоқни ўрнатишга алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Таъминловчи тармоқ диаметрини танлаш масаласида тадқиқотчилар ягона фикрга келмаганлар. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики:

- таъминловчи тармоқ диаметри гидравлик таран қурилмаси билан бир хил бўлган ҳолат учун кўплаб ишлар бажарилган;
- таъминловчи тармоқ диаметри катта бўлиши унда сув оқими сарфининг ошишига ва мос равишда қурилма самарадорлигининг ҳам ошишига олиб келади;
- тармоқнинг диаметри қурилма диаметрига нисбатан кичик бўлган ҳолатларда таъминловчи тармоқнинг ҳар икки учудаги баландликлар фарқининг оширилишини тақозо этади.

Табиий сув манбаида сувнинг оқими етарли бўлиб, сувни кўтариш баландлиги унча катта бўлмаган ҳолатларда таъминловчи тармоқнинг диаметри қурилма диаметридан каттароқ қабул қилиб қурилманинг иш самарадорлигини ошириш мумкин.

Таъминловчи тармоқ нишаблиги жуда катта бўлиб, чекланган миқдорда сув сарфи талаб қилинган ҳолатларда таъминловчи тармоқнинг диаметрини қурилманикидан кичикроқ қабул қилиш мумкин. Таъминловчи тармоқ диаметрини танлаш муайян ҳолатдан келиб чиқиб, технологик ҳисоблашлар асосида бажарилиши лозим. Таъминловчи тармоқ учун қувур материалини танлашда барча тадқиқотчилар яқдил, яъни чоксиз пўлат қувурлардан сифатли пайвандлаб фойдаланишни тавсия этадилар. Сувни манбадан 30-40 метр баландликка кўтариб бериш учун чокли металл ва полиэтилен қувурлардан фойдаланишга рухсат этилади. Бундай мақсадларда чўян ва асбест қувурлардан фойдаланиш тавсия этилмайди. Қувурларни бир-бирига муфталар ёрдамида улаб бириктириш амалиётда ўзини оқламаган.

Гидравлик таран қурилмаси таъминловчи тармоғининг узунлиги масаласида ҳам чоп этилган адабиётларда турли хил (баъзан бир-бирига қарама-қарши) тавсиялар мавжуд. Масалан, Свиндел таъминлаш тармоғи узунлиги кўтариш баландлигидан тўрт қарра кўп бўлишини таъкидласа, Рено бу қиймат 10-12 марта узун бўлишини тавсия қилади.

Рус олими проф. М.А. Мостков эса гидравлик таран қурилмаси самарали ишлаши учун таъминловчи тармоқ узунлиги мумкин қадар қисқа бўлиши лозим - деб ҳисоблайди[9].

3-расмда гидравлик таран қурилмасининг ишлаш самарадорлиги билан таъминловчи тармоқ узунлиги орасидаги боғлиқликни кўрсатувчи график кўрсатилган. Графикдан кўринадики, истеъмолчи тармоқ узунлигининг кичик кийматларида гидравлик таран қурилмаси каттароқ самарадорлик билан ишлайди.

2-расм. Гидравлик таран қурилмасининг ишчи характеристикаси.

Арман олимлари А.А.Искандарян ва А.И.Тарозянлар зарба ҳосил қилувчи клапаннинг ёпилиш даврини 0,01-0,02 секунд оралиғида олиб, вақт бирлигида содир бўладиган зарбалар (N) сонини ҳам инобатга олган ҳолда таъминловчи тармоқ (H) узунлигини қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблашни тавсия қиладилар:

$$L = \frac{900 H}{N^2 d}$$

бу ерда N -бир минут давомида содир бўлган гидравлик зарбалар сони,

H -сувни кўтариш баландлиги, м.;

d -таъминловчи тармоқ диаметри, мм.

Тадқиқот натижалари.

Гидравлик таран қурилмалари конструкциясининг содда ва ихчамлиги сабабли инсоният ундан узоқ муддат фойдаланиб келди. Кейинги даврда ишлаб чиқилган солярка ва бензинга ишлайдиган кичик қувватли гидронасослар том маънода гидравлик таранларни сиқиб чиқарди.

Гидравлик таран қурилмаларининг афзаллиги шундаки,

- улар самарали ишлашлари учун насос агрегатларидан фарқли ўлароқ ҳеч қандай электр двигателъ, мускул кучи ёки назоратчи ходим талаб этилмайди[10];
- чархпалак ёки сувли гилдиракдан фарқли ўлароқ, гидравлик таран қурилмаси бир марта ишга туширилгач, манбада сув қуриб қолгунча узлуксиз ишлаши мумкин;
- конструктив жиҳатдан соддалиги қурилманинг узоқ вақт, баъзан йиллар давомида узлуксиз ва таъмирсиз ишончли хизмат қилишини таъминлайди.
- қурилмани ҳатто қишлоқ шароитида трактор ва плугларни таъмирлаш устахоналарида ҳам йиғиш мумкин.

3-расм. Гидравлик таран қурилмасининг ишлаш самарадорлигининг таъминловчи тармоқ узунлигига боғлиқлиги графиги.

Гидравлик таран қурилмаси юқорида кўрсатилган афзалликлари билан бирга бир қатор камчиликларга ҳам эга. Улар:

- қурилма нормал ишлаши учун зарур бўлган оқим тезлигига (1,0 м сек) етказиш учун таъминловчи тармоқ икки учиди баландликлар фарқи бўлиши шарт;
- таъминловчи тармоқ ўлчамлари қанча катта бўлса, ундаги сув оқими ҳажми шунча катта бўлиши ҳисобига гидравлик зарба босими ҳам ортади, лекин қурилмани ўрнатиш учун катта майдонлар талаб қилинади;
- таъминловчи тармоқда ўрнатиладиган аккумулятор-идишнинг ҳажми тармоқдаги сув оқими ҳажмидан кам бўлмаслиги таъминланиши лозим.
- сув оқимининг катта қисми узатувчи таъминловчи тармоқда ўрнатилган клапан орқали “беҳуда оқиб” кетади. Бунда йўқотиладиган сувнинг ҳажми юқорига кўтарилиши лозим бўлган сувнинг фойдали ҳажмидан бир неча марта кўпдир.

Юқорида таъкидлаганимиздек, таъминловчи тармоқ ўлчамлари қанча катта бўлса, унда ҳаракатланадиган ҳамда клапан олдида тўхтайдиган сув оқимининг массаси ҳам шунча катта бўлади, ва оқибатда гидравлик зарба энергияси ҳам шунча кучли бўлади. Лекин сувнинг массаси унинг ҳажмига тўғри пропорционал бўлганлиги сабабли қурилмани ўрнатиш учун катта майдонлар талаб қилинади.

Биз таклиф қилаётган сув кўтарувчи гидравлик таран қурилмасида ҳам таъминловчи тармоқни махсус шаклида букиб тайёрланганлиги натижасида қурилманинг чизикли ўлчамларини бир неча марта камайтириш, бошқача қилиб айтганда қурилма эгаллайдиган майдонни сезиларли камайтириш мумкин.

Хулоса. Сувларни узатувчи напорли тармоқларда гидравлик зарбани ҳисоблаш ва сусайтиргич-қурилмаларни танлашда сувларнинг ўзига хос хусусиятлари, оқим беқарор тартибда ҳаракатланишида сувдан турли газлар ажралиб чиқиши оқибатида гидравлик зарба тўлқини ҳаракатининг ўзгартиришлари ҳисобга олиниши лозим. Гидравлик зарба таъсирини пасайтириш учун содда ва ишончли усуллар танланиши ва гидравлик зарбани сусайтиргич қурилмалар ўрнатилиши лозим.

Гидравлик зарба сусайтиргич қурилмаларни танлашда сув муҳитида тез ифлосланувчан деталлар кам бўлиши ҳамда улар ишлаши даврида сувлар ташқарига оқиб чиқмасликлари тавсия қилинади.

Сувни юқорига кўтариб берувчи энергия тежамкор гидравлик таран қурилмаси икки хил режимда самарали ишлаши мумкин: сув узатиш унумдорлиги энг юқори бўладиган режим ва фойдали иш коэффициенти энг юқори бўладиган режим.

Гидравлик таран қурилмасининг муҳим элементларидан бири унинг таъминловчи тармоғи бўлиб, қурилманинг ишочли ишлашини таъминлайди.

Адабиётлар

- [1] J. Whitehurst, “Account of a machine for raising water, executed at Oulton, in Cheshire, in 1772. In a letter from Mr. John Whitehurst to Dr. Franklin,” *Philos. Trans.*, vol. 65, pp. 277–279, 1775.
- [2] Л. И. МАХАРАДЗЕ, “Устройство для гашения гидравлических ударов,” 1976.
- [3] M. Madraximov and Z. Abdulkhaev, “Principles of operation and account of hydraulic taran,” *Int. J. Innov. Eng. Res. Technol.*, no. 1, pp. 338–342, 2020.
- [4] A. Z. Erkinjonovich, “Heat Calculations of Water Cooling Tower,” *Int. J. Adv. Res. Sci. Commun. Technol.*, vol. 2, no. 1, pp. 173–176, 2021, doi: 10.48175/IJARSCT-766.
- [5] Z. E. Abdulkhaev, M. M. Madraximov, and M. A. O. Shoyev, “Reducing the Level of Groundwater In The City of Fergana,” *Int. J. Adv. Res. Sci. Commun. Technol.*, vol. 2, no. 2, pp. 67–72, 2021, doi: 10.48175/IJATSCT-791.
- [6] M. M. Mamadalievich and A. Z. Erkinjonovich, “Principles of Operation and Account of Hydraulic Taran,” *JournalNX*, pp. 1–4.
- [7] Е. А. Татура and С. А. Гоголев, “Гидравлический удар в напорных водоводах и защита от него.”
- [8] М. А. Мостков, *Гидравлический справочник*. Госстройиздат, 1954.
- [9] М. А. Мостков and А. А. Башкиров, “Расчеты гидравлического удара,” *Госэнергоиздат, М*, 1952.
- [10] М. М. Мадрахимов and З. Э. Абдулхаев, “Насос Агрегатини Ишга Туширишда Босимли Сув Узатгичлардаги Ўтиш Жараёнларини Ҳисоблаш Усуллари,” *Фаргона Политехника Институтини Илмий-Техника Журнали*, vol. 23, no. 3, pp. 56–60, 2019.